

Γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές σχετικά με το κακόηθες μελάνωμα δέρματος και την πρόληψή του: Μια Συστηματική Ανασκόπηση

Γιαννακοπούλου Δήμητρα¹, Γκοβίνα Ουρανία², Καυγά-Παλτόγλου Άννα³, Καλεμικεράκης Ιωάννης⁴

1. Νοσηλεύτρια MSc, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»
2. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
4. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

DOI: 10.5281/zenodo.17246028

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Το κακόηθες μελάνωμα αποτελεί την πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου του δέρματος, με τα ποσοστά εμφάνισής του να αυξάνονται παγκοσμίως. Οι στρατηγικές πρόληψης είναι πολύ σημαντικές και έχουν τεράστιες δυνατότητες να μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης του μελανώματος αλλά και τους θανάτους που σχετίζονται με αυτό.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων, αντιλήψεων, συμπεριφορών και στάσεων του πληθυσμού διαφορετικών χωρών, σχετικά με το κακόηθες μελάνωμα δέρματος και την πρόληψη.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «PUBMED». Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: “melanoma”, “skin cancer”, “prevention”, “knowledge”, “attitudes”, “behaviors”. Στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν άρθρα στην αγγλική γλώσσα τα οποία δημοσιεύθηκαν την πενταετία (2018-2022). Από τα 186 άρθρα που βρέθηκαν αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν τελικά τα 12.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το επίπεδο των γνώσεων σχετικά με το μελάνωμα και τους παράγοντες κινδύνου είναι περιορισμένο. Επιπλέον, τα μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας που λαμβάνονται διεθνώς είναι ανεπαρκή, καθώς η πλειοψηφία των άρθρων που μελετήθηκαν έδειξαν ότι δεν γίνεται κατάλληλη χρήση και εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας. Στις μελέτες βρέθηκε επίσης ότι το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο συσχετίζεται με το χαμηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με τη νόσο. Επιπλέον, φάνηκε ότι τα άτομα νεότερης ηλικίας εφαρμόζουν ανεπαρκή μέτρα πρόληψης και αυτοπροστασίας.

Συμπεράσματα: Είναι πολύ σημαντικές οι άμεσες, συνδυαστικές παρεμβάσεις, με ενημέρωση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να επέλθει άμεσα αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών με απώτερο σκοπό τη μείωση του ποσοστού εμφάνισης του κακοήθους δερματικού μελανώματος, της θνητότητας από τη νόσο, καθώς και του κόστους της νοσηλείας.

Λέξεις Κλειδιά: Μελάνωμα, καρκίνος δέρματος, πρόληψη, γνώσεις, συμπεριφορές.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Γιαννακοπούλου Δήμητρα, E-mail: dim.giannako@yahoo.gr

SYSTEMATIC REVIEW

Knowledge, attitudes, perceptions and behaviors about malignant melanoma of the skin and its prevention: A Systematic Review

Giannakopoulou Dimitra¹, Govina Ourania², Kavga-Paltoglou Anna³, Kalemikerakis Ioannis⁴

1. RN, MSc, General Hospital of Athens “Laiko”, Greece
2. Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Greece
3. Associate Professor of Community Nursing, Department of Nursing, University of West Attica, Greece
4. Associate Professor, Department of Nursing, University of West Attica, Greece

DOI: 10.5281/zenodo.17246028

ABSTRACT

Background: Malignant melanoma is the most fatal form of skin cancer, with its incidence rates increasing worldwide. Prevention strategies are crucial and have tremendous potential to reduce both the incidence and mortality associated with the disease.

Aim: The aim of this systematic review was to investigate the knowledge, attitudes, behaviors and perceptions of the population from different countries regarding malignant melanoma and prevention.

Methodology: A systematic literature review was conducted using the electronic database "PUBMED." The keywords used were "melanoma," "skin cancer," "prevention," "knowledge," "attitudes," and "behaviors." In this study were included articles in the English language published in the last five years (2018-2022). Out of the initially identified 186 articles, a total of 12 were ultimately used.

Results: The results showed that the level of knowledge regarding melanoma and risk factors is limited. Additionally, the preventive measures and self-protection practices implemented internationally are insufficient, as the majority of the studied articles indicated improper and inadequate use and implementation of the recommended protective measures. A significant correlation was found between low educational level and low knowledge about the disease. Furthermore, a correlation was identified between younger individuals and inadequate preventive measures and self-protection practices.

Conclusions: Based on the studied articles, direct and combined interventions with information and implementation of educational programs are crucial to bring about immediate changes in attitudes and behaviors. The ultimate goal of these interventions should be the reduction of malignant melanoma incidence rate, mortality from the disease, and healthcare.

Keywords: Melanoma, skin cancer, prevention, knowledge, attitudes.

Corresponding Author: Giannakopoulou Dimitra, E-mail: dim.giannako@yahoo.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το κακόηθες μελάνωμα δέρματος είναι ένας όγκος νευρο-εξωδερμικής προέλευσης των μελανοκυττάρων. Αποτελεί ένα από τα νοσήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιστημών υγείας, αφενός διότι έχει λάβει μεγάλες επιδημικές διαστάσεις και αφετέρου λόγω της αιτιογενετικής συσχέτισής του με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες.¹

Αποτελεί το 3% του συνόλου των καρκίνων με σταδιακά αυξανόμενη επίπτωση και ποσοστό περίπου 3-4% παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, παγκοσμίως καταγράφονται περισσότερα από 130.000 νέα κρούσματα κακοήθους μελανώματος, ενώ περίπου 37.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο. Τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, υπάρχει αυξημένη παρουσία της

νόσου, ενώ η Αυστραλία είναι εκείνη που παρουσιάζει την υψηλότερη επίπτωση.²

Παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος αποτελούν το ανοιχτό χρώμα δέρματος, μαλλιών (ξανθά, κόκκινα) και των ματιών (μπλε, πράσινα). Επίσης, η έκθεση στο φυσικό ηλιακό ή στο τεχνητό φως (υπεριώδεις ακτίνες UVB και UVA), αποτελούν περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος. Τέλος, το ιστορικό με εγκαύματα ύστερα από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία πάνω από μια φορά, ειδικά κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία, το ιστορικό με παρουσία ασυνήθιστων σπίλων (σύνδρομο άτυπων σπίλων), καθώς και η ύπαρξη ατομικού ή οικογενειακού ιστορικού με παρουσία μελανώματος, αποτελούν και αυτά παράγοντες κινδύνου.³

Η πρόληψη του μελανώματος είναι σημαντική, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες, η

επίπτωσή του έχει αυξηθεί δραματικά και ραγδαία. Αυτή περιλαμβάνει τρία επίπεδα: την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη. Η πρωτογενής πρόληψη αποτελεί την πιο σημαντική, αποδοτική, οικονομική και μοναδική βαθμίδα ικανή να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης του μελανώματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των ατόμων για αλλαγή συμπεριφοράς.³ Γνωρίζοντας λοιπόν, ότι η συνεχής έκθεση στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UVR), αποτελεί την βασικότερη αιτία εμφάνισης μελανώματος, βασικός στόχος της πρωτογενούς πρόληψης είναι η μείωση της έκθεσης των ατόμων σε αυτήν.⁴ Η χρήση αντηλιακού πρέπει να εφαρμόζεται, βάσει των διεθνών οδηγιών, σε συνδυασμό με χρήση καπέλου, γυαλιών ηλίου, μακρυμάνικων ρούχων. Ακόμη, προτείνεται η παραμονή στη σκιά τις ώρες 10π.μ.-4μ.μ.⁵

Η δευτερογενής πρόληψη, περιλαμβάνει την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου σε πρώιμο στάδιο. Ακόμη, στηρίζεται στον πλήρη έλεγχο του δέρματος από δερματολόγο καθώς και στην αυτοεξέταση.⁶

Η τριτογενής πρόληψη, έχει στόχο να αποτρέψει εγκαίρως πιθανή υποτροπή της νόσου.³

Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση της νόσου αποτελεί το κλειδί για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πρόγνωση των ασθενών με μελάνωμα.⁷ Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο όγκος και η πρωτοπαθής βλάβη,

η θεραπεία και η παρακολούθηση του ασθενούς με μελάνωμα είναι πιθανό να διαφέρει.⁸

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σχετικά με το μελάνωμα, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που λαμβάνουν οι πολίτες διεθνώς.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Έγινε αναζήτηση άρθρων στη διεθνή βάση δεδομένων PubMed. Η αναζήτηση έγινε με χρήση λέξεων-κλειδιών οι οποίες συνδέθηκαν μεταξύ τους με τον συνδυαστικό όρο "AND". Ο τελικός συνδυασμός που χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση των άρθρων ήταν : "Melanoma" AND "skin cancer" AND "prevention" AND "knowledge" AND "perceptions" AND "attitudes". Η χρήση των συγκεκριμένων λέξεων-κλειδιών είχε αρχικό αποτέλεσμα 186 άρθρα σχετικά με το θέμα, από το 2006 μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια, ετέθη το φίλτρο για την αναζήτηση ολόκληρων άρθρων ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο ["free-full text"] και προέκυψαν 64 άρθρα. Τέλος, ετέθη το φίλτρο δημοσίευσης των άρθρων την τελευταία πενταετία (2018-2022) και εμφανίστηκαν 32 άρθρα, εκ οποίων τα 12 ήταν αυτά που συμπεριελήφθησαν στην παρούσα μελέτη, με

βάση τα παρακάτω κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού (Διάγραμμα Ροής).

Τα κριτήρια ένταξης ήταν τα εξής:

1. Χρόνος δημοσίευσης: τελευταία πενταετία (2018-2022).
2. Γλώσσα δημοσίευσης: Αγγλική.
3. Δημοσίευση: Ελεύθερη πρόσβαση σε πλήρη επιστημονικά άρθρα, δημοσιευμένα σε αξιόπιστη και έγκυρη πλατφόρμα αναζήτησης (PubMed).
4. Είδος αναφοράς: Άνθρωπος.
5. Θέμα: Σχετικό με το μελάνωμα και τη διερεύνηση των στάσεων, γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών, καθώς και με τα μέτρα πρόληψης αυτού.
6. Τύπος μελετών: συγχρονικές-συγκριτικές μελέτες.

Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν τα εξής:

1. Χρόνος δημοσίευσης: Πριν το 2018
2. Γλώσσα συγγραφής μελετών: Όχι η Αγγλική
3. Δημοσίευση: Όχι σε έγκυρη, επιστημονική πλατφόρμα
4. Είδος αναφοράς: Άλλο εκτός του ανθρώπου
5. Θέμα: Όχι σχετικό με το μελάνωμα και τα μέτρα πρόληψής του
6. Τύπος μελετών: Όχι συγχρονικές-συγκριτικές

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία, κυρίως λόγω της τοποθεσίας της, αναμένεται να επηρεαστεί έντονα από την κλιματική αλλαγή και κατά συνέπεια πιθανόν να αυξηθούν τα ποσοστά εμφάνισης μελανώματος, δημιουργώντας πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Για τον λόγο αυτό οι Kyrgianou et al.,⁹ διεξήγαγαν μια συγχρονική μελέτη με στόχο την αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων του κυπριακού πληθυσμού σχετικά με το μελάνωμα και τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτό. Το δείγμα αποτέλεσαν 600 άτομα κυπριακής καταγωγής από 18 ετών και άνω, στα οποία διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο 47 ερωτήσεων. Ορισμένα από τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 51,5% γνώριζε το μελάνωμα όμως μόνο το 4,67% γνώριζε το κακοήθες μελάνωμα και το 39% δεν γνώριζε κανένα τύπο καρκίνου του δέρματος. Το 59% ήλεγχε τους σπίλους. Το 57% ανέφερε ότι δεν λάμβανε κανένα μέτρο προστασίας από τον ήλιο τους μη καλοκαιρινούς μήνες ή την περίοδο που δεν ήταν διακοπές. Ακόμη, φάνηκε πως η πλειοψηφία του δείγματος δεν γνώριζε ότι ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά (π.χ. τύπος δέρματος, χρώμα μαλλιών και ματιών κ.λπ.), αποτελούν παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος. Το επίπεδο ανησυχίας συσχετίστηκε με την ηλικία, με τα άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών να παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο ανησυχίας για εμφάνιση μελανώματος. Τέλος, υπήρξε θετική

συσχέτιση μεταξύ των γνώσεων για το μελάνωμα και του εκπαιδευτικού επιπέδου ($p = 0,002$), δηλ. όσο χαμηλότερο ήταν το εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο λιγότερες και οι γνώσεις. Τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν από τη μελέτη είναι ότι υπάρχουν κενά όσον αφορά στις γνώσεις για το μελάνωμα, καθώς και τις πρακτικές πρόληψης, ιδιαίτερα σε ομάδες χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου και σε άτομα νεότερης ηλικίας (έφηβοι).

Οι De Castro - Macueda et al.,¹⁰ διεξήγαγαν μια συγχρονική μελέτη στο Καντίθ της νότιας Ισπανίας, σε φοιτητές επιστημών της εκπαίδευσης με στόχο να εξετάσουν τις συμπεριφορές σχετικά με την έκθεση στον ήλιο, καθώς και τις στρατηγικές πρόληψης και προστασίας από αυτόν. Το δείγμα ήταν 315 φοιτητές ηλικίας 18 έως 46 ετών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη μελέτη και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την έκθεση στον ήλιο, την αυτοεξέταση και τις πρακτικές πρόληψης. Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως το 74,6% είχε υποστεί τουλάχιστον ένα ηλιακό έγκαυμα τους τελευταίους 10 μήνες και το 50% δεν χρησιμοποιούσε αντηλιακή κρέμα ή κάποιο άλλο προστατευτικό μέσο (π.χ. μακρυμάνικα ρούχα ή καπέλο). Ακόμη, το 40,2% παρέμενε στον ήλιο μεταξύ των ωρών 10πμ.-4μμ., για 3 ή περισσότερες ώρες. Σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των δύο φύλων, με τις γυναίκες να είναι πιο πιθανό να απαντούν με «συχνά» ή «πάντα» στην ερώτηση αν

χρησιμοποιούν αντηλιακή κρέμα ($p < 0,003$) ή αν κάνουν ηλιοθεραπεία για να μαυρίσουν ($p < 4,88$) ενώ οι άνδρες είναι πιο πιθανό να απαντούν θετικά στην ερώτηση εάν φορούν μακρυμάνικο μπλουζάκι κατά την έκθεσή τους στον ήλιο ($p < 1,69$). Το 89,5% δεν έκανε αυτοεξέταση του δέρματος. Από τη συγκεκριμένη μελέτη φάνηκε πως υπάρχει χαμηλή επίγνωση του κινδύνου που ενέχει η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, η αυτοπροστασία ήταν ανεπαρκής και η έκθεση σε επικίνδυνα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας, ήταν υψηλή. Άρα οι φοιτητές της παρούσας μελέτης δεν προστατεύονται επαρκώς και αποτελεσματικά από τον ήλιο, με αποτέλεσμα να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο ανάπτυξης κάποιου τύπου καρκίνου του δέρματος ή δερματικές βλάβες στη μετέπειτα ζωή τους.

Οι Pinos-Leon et al.,¹¹ διεξήγαγαν στο Εκουαδόρ μια συγχρονική μελέτη με σκοπό τη μέτρηση του επιπέδου των γνώσεων και την αξιολόγηση των στάσεων και πρακτικών σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος-μελάνωμα, καθώς και τους καθοριστικούς παράγοντες. Το δείγμα αποτέλεσαν 537 κάτοικοι του Εκουαδόρ, ηλικίας από 15 έως 80 ετών, οι οποίοι συμπλήρωσαν διαδικτυακά ερωτηματολόγιο 40 ερωτήσεων. Το 72,3% του δείγματος συμφώνησε για την άμεση σχέση που υπάρχει μεταξύ έκθεσης στον ήλιο και καρκίνου του δέρματος, το 75% είχε γνώση των επιβλαβών επιπτώσεων από τη

μη ελεγχόμενη έκθεση στον ήλιο, το 63,1% χρησιμοποιούσε τακτικά αντηλιακή κρέμα, το 50,4% έκανε καθημερινή χρήση και το 76,7% γνώριζε τον λόγο χρήσης της. Όμως, σημαντικό εύρημα ήταν το γεγονός πως το 71,3%, είχε εκτεθεί στον ήλιο χωρίς κάποιο είδους προστασία για περισσότερο από 6 ημέρες/εβδομάδα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Επίσης, το 50,1% παρουσίασε περισσότερα από 3 εγκαύματα κατά τη διάρκεια της ζωής του. Άμεση συσχέτιση προέκυψε μεταξύ των ατόμων με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ($p < 0,01$), εισοδήματος και γνώσεων, επιτυγχάνοντας υψηλότερη βαθμολογία στις ερωτήσεις για τις γνώσεις σχετικά με το μελάνωμα. Επιπλέον, τα άτομα που ζούσαν σε αστικές περιοχές ($p < 0,05$), σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία στη χρήση μέτρων προστασίας για τον ήλιο σε σχέση με τους κατοίκους μη αστικών περιοχών.

Οι D' Souza et al.,¹² διεξήγαγαν μια συγχρονική μελέτη στη νότια Ουαλία με στόχο να διερευνηθούν οι γνώσεις, οι στάσεις και τα αντιλαμβανόμενα εμπόδια όσον αφορά στην προστασία από τον ήλιο και τις προληπτικές συμπεριφορές- τρέχουσες πρακτικές ασφάλειας από τον ήλιο. Το δείγμα αποτέλεσαν 144 αγρότες (εργαζόμενοι στη γεωργική εκμετάλλευση) με μέσο όρο ηλικίας τα 49 έτη και μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε γενικά ιατρεία, τοπικά καταστήματα και

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γνώση σχετικά με την ασφάλεια από τον ήλιο ήταν σχετικά υψηλή με τις περισσότερες ερωτήσεις να απαντώνται σωστά σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 80%. Ωστόσο, τα 2/5 των συμμετεχόντων ανέφεραν πως δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ αντηλιακή προστασία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, είτε επειδή το ξεχνούσαν ή δεν προλάβαιναν, είτε επειδή όταν χρησιμοποιούσαν αντηλιακή κρέμα, κολλούσε επάνω περισσότερο χώμα και σκόνη, κάτι το οποίο τους έκανε να νιώθουν δυσφορία, οπότε το απέφευγαν. Σημαντική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ των εμποδίων (φραγμών) και της μειωμένης χρήσης πρακτικών προστασίας από τον ήλιο ($p = 0,009$).

Μια πολυκεντρική-συγκριτική μελέτη, διεξήχθη από τους Aleo et al.,¹³ στην Κεντρική (Ρώμη), Βόρεια (Μεσίνα) και Νότια (Γένοβα) Ιταλία. Το δείγμα αποτέλεσαν 1028 κάτοικοι αυτών των περιοχών, ηλικίας 18 και άνω και τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από άτομα σε χώρο αναμονής δερματολογικών κλινικών και στον δρόμο από το ευρύ κοινό. Ο σκοπός της μελέτης ήταν η συλλογή δεδομένων και η σύγκριση αυτών ως προς τον κίνδυνο ανάπτυξης δερματικού μελανώματος, τις γνώσεις και τις στάσεις όσον αφορά την πρόληψή του και την ανησυχία ανάπτυξής του. Από τα αποτελέσματα, φάνηκε χαμηλό επίπεδο

γνώσεων σχετικά με το μελάνωμα με ποσοστό 30% λανθασμένες απαντήσεις, μέτριο επίπεδο ανησυχίας, μέτριο επίπεδο προσωπικού κινδύνου με ποσοστό 70% να δίνει προτεραιότητα στο μαύρισμα και επαρκές επίπεδο προστατευτικής συμπεριφοράς. Σημαντική διαφορά υπήρξε μεταξύ αυτών που ήταν πτυχιούχοι σε σχέση με εκείνους που ήταν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ότι αφορούσε τις γνώσεις για το μελάνωμα ($p < 0,001$). Ακόμη, οι γυναίκες ήταν εκείνες που βρέθηκαν με σημαντικά υψηλότερο προσωπικό κίνδυνο συγκριτικά με τους άνδρες ($p < 0,001$).

Οι Byrne et al.,¹⁴ διεξήγαγαν μια μελέτη στην Ιρλανδία με σκοπό να αναλύσουν τη σχέση της γνώσης σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος, καθώς και των συμπεριφορών που σχετίζονται με τον ήλιο και τις στάσεις απέναντι στο μαύρισμα, σε φοιτητές ιατρικής συγκεκριμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος. Το δείγμα αποτέλεσαν 312 φοιτητές, ηλικίας 21 έως 25 ετών. Η μέση βαθμολογία για τις γνώσεις σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος και το μελάνωμα ήταν 89,77% και το 93,55% συμφώνησε πως η προστασία από τον ήλιο είναι πολύ σημαντική, όμως το ποσοστό της θετικής στάσης απέναντι στο μαύρισμα ήταν 64,63% με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν πως αισθάνονται περισσότερο ελκυστικοί όταν έχουν μαυρισμένο δέρμα. Συνεπώς από τα παραπάνω προκύπτει μια θετική συσχέτιση της υψηλής βαθμολογίας των

γνώσεων με τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου απέναντι στον ήλιο ($p = 0,006$). Τούτο φανερώνει πως το υψηλό ποσοστό γνώσεων σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος δε συνάδει με σωστές πρακτικές, συμπεριφορές και εφαρμογή αυτών των θεωρητικών γνώσεων.

Σε πανεπιστήμιο του Κοσόβου, οι Sorjani et al.,¹⁵ διεξήγαγαν μια συγκριτική-περιγραφική μελέτη με στόχο να διερευνήσουν το επίπεδο γνώσεων φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με το μελάνωμα, καθώς και τους παράγοντες κινδύνου και να αξιολογήσουν τις γνώσεις σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που λαμβάνουν. Το δείγμα αποτέλεσαν 200 πρωτοετείς φοιτητές νοσηλευτικής ηλικίας 18 έως 27 ετών στους οποίους διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο πριν από τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος (βίντεο, διαφάνειες, φωτογραφίες), καθώς και μετά το πέρας αυτού. Πριν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα φάνηκε χαμηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με το μελάνωμα και φτωχή προληπτική-προστατευτική συμπεριφορά με ποσοστό 78,5% να επιδιώκουν το μαύρισμα. Σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι είχαν περισσότερους από 20 σπύλους και παρουσίασαν καλύτερες και περισσότερες προστατευτικές συμπεριφορές σε σύγκριση με αυτούς που είχαν λιγότερους από 20 σπύλους ($p < 0,05$).

Στη Γιούτα των Η.Π.Α., μια περιοχή με υψηλά ποσοστά μελανώματος, οι Nagelhout et al.,¹⁶ διεξήγαγαν μια συγκριτική μελέτη με σκοπό να αξιολογήσουν τις διαφορές στην αναφερόμενη χρήση αντηλιακής προστασίας, τις συμπεριφορές μαυρίσματος και τις γνώσεις για τον καρκίνο του δέρματος και τους κινδύνους, μεταξύ μαθητών που ζουν σε αγροτικές και αστικές περιοχές. Το δείγμα αποτέλεσαν 1570 μαθητές λυκείου, σε 6 σχολεία αστικών περιοχών και σε 7 σχολεία αγροτικών περιοχών, στους οποίους μοιράστηκαν ερωτηματολόγια. Η συγκριτική μελέτη έδειξε πως οι μαθητές των αγροτικών περιοχών σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία σε όλες τις κατηγορίες που εξετάστηκαν. Δηλαδή, χαμηλότερες πιθανότητες για χρήση αντηλιακής κρέμας ($p = 0,022$), αναζήτηση σκιάς ($p = 0,005$) και χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων για την πρόληψη σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος και το μελάνωμα. Ακόμη οι μαθητές αγροτικών περιοχών σημείωσαν υψηλότερα ποσοστά στα ηλιακά εγκαύματα.

Οι Stole, H.S. et al.,¹⁷ πραγματοποίησαν στη Νορβηγία μια συγχρονική μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του νορβηγικού πληθυσμού σχετικά με τις συνήθειες ηλιοθεραπείας και μαυρίσματος. Το δείγμα αποτέλεσαν 569 κάτοικοι της Νορβηγίας ηλικίας 18 έως 70 ετών οι οποίοι συμπλήρωσαν διαδικτυακά ερωτηματολόγιο 43 ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι

υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων (80%), έκανε ηλιοθεραπεία καθώς θεωρούσε ότι ο ήλιος έχει ευεργετικές επιδράσεις και ότι το μαύρισμα τους έκανε να αισθάνονται και να δείχνουν πιο όμορφοι. Ακόμη, βρέθηκαν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές, όπως η αντιληπτή ευαισθησία σχετικά με το μελάνωμα, η οποία φάνηκε να είναι μεγαλύτερη στους νεότερους σε ηλικία συγκριτικά με τους πιο ηλικιωμένους ($p < 0,01$), καθώς και οι συμμετέχοντες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ανέφεραν λιγότερη έκθεση στον ήλιο σε σύγκριση με συμμετέχοντες χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ($p < 0,01$).

Στο Ηνωμένο Βασίλειο (Μπέρμιγχαμ) οι Littlewood & Greenfield,¹⁸ διεξήγαγαν μια συγχρονική-ποιοτική μελέτη με βασικό στόχο τη διερεύνηση των στάσεων και πεποιθήσεων, γονέων σχετικά με την αντηλιακή προστασία των παιδιών τους και των παραγόντων που κινητοποιούν και προκαλούν αυτές τις στάσεις. Σε δείγμα 22 γονέων με παιδιά 5 ετών και κάτω, ηλικίας 29 έως 42 ετών, από τους οποίους ελήφθησαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε τοπικούς παιδικούς σταθμούς, γενικά όλοι οι γονείς της μελέτης είχαν πολύ καλή γνώση και εφαρμογή μέτρων προστασίας από τον ήλιο και ήταν καλά ενημερωμένοι για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της έκθεσης στον ήλιο και του καρκίνου του δέρματος. Οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν χρήση

συνδυασμού μεθόδων αντηλιακής προστασίας (π.χ. αντηλιακή κρέμα, μακριά ρούχα, καπέλο), ενώ όλοι θεώρησαν ότι η προστασία των παιδιών τους από τον ήλιο είναι πολύ σημαντική. Κάποιοι γονείς, στην ερώτηση σχετικά με το μαύρισμα, είχαν θετική στάση και θεωρούσαν ότι το παιδί τους φαίνεται περισσότερο “υγιές” όταν έχει μαυρισμένο δέρμα. Παρ’ όλα αυτά κανένας γονέας δεν επιδίωκε το μαύρισμα για το παιδί του. Τέλος, αναφέρθηκε από τους περισσότερους ότι αν και για τα παιδιά τους λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από τον ήλιο, για τον εαυτό τους συνήθως δεν ήταν πολύ προσεκτικοί και αμελούσαν τη λήψη μέτρων προστασίας.

Στο Κολοράντο των Η.Π.Α. οι Fitch – Martin et al.,¹⁹ διεξήγαγαν μια συγχρονική-ποιοτική μελέτη με σκοπό να διερευνηθούν οι γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές των εφήβων σχετικά με την προστασία από τον ήλιο. Το δείγμα αποτέλεσαν 44 μαθητές λυκείου οι οποίοι κλήθηκαν να δώσουν συνέντευξη μέσω ομάδων εστίασης (6 ομάδες). Τα θέματα που συζητήσαν ήταν σχετικά με τις γνώσεις για τον καρκίνο του δέρματος, τις πρακτικές προστασίας, τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουν και η εκπαίδευσή τους. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι έφηβοι του δείγματος δεν λάμβαναν τακτικά μέτρα προστασίας από τον ήλιο, καθώς ανέφεραν πως επιθυμούσαν το μαύρισμα για λόγους αισθητικής. Επιπλέον, οι προληπτικές

συμπεριφορές και μέθοδοι προστασίας από τον ήλιο, ήταν ανεπαρκείς. Ακόμη, είχαν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με το μελάνωμα και τους μακροπρόθεσμους κινδύνους από την έκθεση στον ήλιο, καθώς εξέφρασαν αβεβαιότητα και έδιναν ανακριβείς απαντήσεις. Τέλος, φάνηκε πως πολλές φορές οι έφηβοι, λόγω του νεαρού της ηλικίας, επηρεάζονται από τους συνομηλίκους τους με αποτέλεσμα αρκετές φορές να μην κάνουν χρήση προστατευτικών μέσων, μόνο και μόνο επειδή δεν έκαναν οι φίλοι τους.

Οι Ivanov et al.,²⁰ πραγματοποίησαν μια μελέτη στις Η.Π.Α. με στόχο τη διερεύνηση και αξιολόγηση των γνώσεων σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος και το μελάνωμα, την υπεριώδη ακτινοβολία, τη στάση απέναντι στο μαύρισμα και τις συμπεριφορές σχετικά με τα μέτρα αντηλιακής προστασίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 121 πρωτοετείς φοιτητές οστεοπαθητικής ιατρικής οι οποίοι συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο 23 ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πλειονότητα των συμμετεχόντων γνώριζε για τον καρκίνο του δέρματος. Ωστόσο, μόνο το 1/3 του δείγματος χρησιμοποιούσε κάποιου είδους αντηλιακή προστασία όταν βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο, ενώ πίστευε ότι το μαύρισμα από την ηλιοθεραπεία προσφέρει πιο υγιή όψη ενώ το 67,8% αναγνώρισε το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ως τον πιο

κοινό καρκίνο του δέρματος και η πλειονότητα γνώριζε τα κριτήρια ABCDE για την ανίχνευση του μελανώματος. Το 35,6% του δείγματος έκανε περιστασιακά ηλιοθεραπεία με σκοπό το μαύρισμα με τις γυναίκες να εμφανίζουν αυτή τη συμπεριφορά σε μεγαλύτερο βαθμό. Διαφορά βρέθηκε μεταξύ των δυο φύλων με τις γυναίκες να χρησιμοποιούν συχνότερα αντηλιακή κρέμα σε σχέση με τους άνδρες ($p = 0,22$).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα ποσοστά εμφάνισης κακοήθους μελανώματος, της πιο θανατηφόρας μορφής καρκίνου του δέρματος, αυξάνονται σταθερά παγκοσμίως.²¹ Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση των βέλτιστων αποτελεσμάτων των ασθενών. Επιπλέον, οι προληπτικές στρατηγικές κατά του μελανώματος έχουν σημαντικές δυνατότητες για τη μείωση της επίπτωσής του και της σχετικής θνησιμότητας.⁷ Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η παρούσα μελέτη διερεύνησε τις γνώσεις, τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των ατόμων σχετικά με το κακόηθες μελάνωμα δέρματος και την πρόληψή του. Τα ευρήματα αποκάλυψαν αρκετές σημαντικές ιδέες που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη αυτής της

θανατηφόρας μορφής καρκίνου του δέρματος, τονίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης και των παρεμβάσεων για τη δημόσια υγεία.

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αποκάλυψαν αξιοσημείωτα στοιχεία σχετικά με τις γνώσεις των ατόμων για το κακόηθες μελάνωμα. Για παράδειγμα, ενώ ορισμένοι συμμετέχοντες φάνηκε να έχουν αρκετές γνώσεις σχετικά με τη νόσο και τα μέτρα πρόληψης, οι πρακτικές τους στην καθημερινή ζωή τους δεν συνάδουν με τις θεωρητικές γνώσεις.²⁰ Ακόμη, κάποια αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλοί συμμετέχοντες δεν ήταν εξοικειωμένοι με τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το μελάνωμα, όπως η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, το οικογενειακό ιστορικό και η ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα.^{9,10} Αυτές οι ελλείψεις αποτελούν ανησυχητικά σημάδια καθώς λόγω αυτών παρεμποδίζεται η κατάλληλη εφαρμογή των προληπτικών μέτρων κατά της νόσου και τελικά η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωσή της. Ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα στοχεύουν στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού και στη διάδοση ακριβών πληροφοριών σχετικά με το μελάνωμα.¹³

Επιπροσθέτως, καθοριστικοί παράγοντες για την κατανόηση συμπεριφορών σχετικά με την πρόληψη του μελανώματος είναι οι στάσεις και οι πεποιθήσεις. Ορισμένοι

συμμετέχοντες θεώρησαν το μαύρισμα επιθυμητό και το συνέδεσαν με την υγεία και την ελκυστικότητα.^{14,17,18} Αυτή η αντίληψη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν γίνεται κατάλληλη και σωστή χρήση προληπτικών μέτρων κατά του ήλιου (αντηλιακή κρέμα, κατάλληλα ενδύματα κ.λπ.).^{15,20} Τέτοιες αντιλήψεις και στάσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να εξαλειφθούν οι παρανοήσεις και να υιοθετηθούν υγιείς στάσεις και συμπεριφορές για την προστασία από τον ήλιο.

Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν κάποιες επικίνδυνες συμπεριφορές σχετικά με τα προληπτικά μέτρα κατά του ήλιου, όπως για παράδειγμα η βιασύνη, η έλλειψη χρόνου, η δυσαρέσκεια και το αίσθημα του “άβολου”.¹² Επιπροσθέτως, οι κοινωνικοί κανόνες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιρροή της συμπεριφοράς, κυρίως των νεότερων συμμετεχόντων, καθώς οι συνομήλικοί τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη χρήση ή μη, προληπτικών μέτρων.¹⁹

Τέλος, και συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η γνώση των εφήβων σχετικά με το μελάνωμα είναι ανεπαρκής, ενώ αναφέρθηκε ριψοκίνδυνη συμπεριφορά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς η χρήση αντηλιακής κρέμας ήταν πολύ περιορισμένη και οι νέοι συνέχιζαν να συσχετίζουν το μαύρισμα με την ομορφιά. Η τηλεόραση ήταν σημαντική πηγή πληροφόρησης σχετικά με

την προστασία από την ηλιακή έκθεση, ενώ η οικογένεια ήταν η σημαντικότερη παροχή συμβουλών. Παρ’όλα αυτά, η διδασκαλία μέτρων προστασίας από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της ηλιοθεραπείας ενδέχεται να είναι ανεπαρκής για τη μείωση της επιδημίας του καρκίνου του δέρματος.²² Η εκπαιδευτική ψυχολογία υποστηρίζει ότι η αύξηση της γνώσης και η συνεχής εκπαίδευση ανάλογα με την ηλικία μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αλλαγή της στάσης των παιδιών και των εφήβων.²

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάσει των παραπάνω μελετών, είναι απαραίτητη και προτείνεται η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής υγείας σε όλα τα σχολεία με στόχο την πρωτογενή πρόληψη. Ακόμη, ευαισθητοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των πολιτών. Επιπλέον, σε συνεργασία με τα κέντρα υγείας, μπορεί να γίνονται δωρεάν δερματικοί έλεγχοι των πολιτών, με κύριο σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν βλαβών και παροχή συμβουλών για πρόληψη του μελανώματος. Τέλος, προτείνεται ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες υγείας. Συγκεκριμένα, οι νοσηλευτές να προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής, να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη

σε ασθενείς με μελάνωμα και να τους ενθαρρύνουν να ακολουθούν κατάλληλες ιατρικές και νοσηλευτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Αν υπάρξει συνδυασμένη προσπάθεια των προαναφερθέντων, μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ένα καλύτερα ενημερωμένο και προστατευμένο κοινό από το κακοήθες μελάνωμα δέρματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Forsea AM, Del Marmol V, de Vries E, Bailey EE, Geller AC. Melanoma incidence and mortality in Europe: new estimates, persistent disparities. *Br J Dermatol*. 2012;167(5):1124-30.
2. Saridi MI, Toska AG, Rekleiti MD, Tsironi M, Geitona M, Souliotis K. Sun burn incidence and knowledge of greek elementary and high school children about sun protection. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2015;16(4):1529-34.
3. Kornek T, Augustin M. Skin cancer prevention. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2013;11(4):283-96; quiz 97-8.
4. Whiteman DC, Neale RE, Aitken J, Gordon L, Green AC, Janda M, et al. When to apply sunscreen: a consensus statement for Australia and New Zealand. *Aust N Z J Public Health*. 2019;43(2):171-5.
5. Calianno C. Influencing melanoma prevention. *Nurse Pract*. 2011;36(3):6-10.
6. Olsen CM, Pandeya N, Thompson BS, Dusingize JC, Webb PM, Green AC, et al. Risk Stratification for Melanoma: Models Derived and Validated in a Purpose-Designed Prospective Cohort. *J Natl Cancer Inst*. 2018;110(10):1075-83.
7. Davis LE, Shalin SC, Tackett AJ. Current state of melanoma diagnosis and treatment. *Cancer Biol Ther*. 2019;20(11):1366-79.
8. Ahmed B, Qadir MI, Ghafoor S. Malignant Melanoma: Skin Cancer-Diagnosis, Prevention, and Treatment. *Crit Rev Eukaryot Gene Expr*. 2020;30(4):291-7.
9. Kyprianou D, Charalambidou I, Famojuro O, Wang H, Su D, Farazi PA. Knowledge and Attitudes of Cypriots on Melanoma Prevention: Is there a Public Health Concern? *BMC Public Health*. 2022;22(1):53.
10. De Castro-Maqueda G, Lagares Franco C, Gutierrez-Manzanedo JV, Gobba F, Blazquez Sanchez N, De Troya-Martin M. What Sun Protection Practices Should Be Adopted by Trainee Teachers to Reduce the Risk of Skin Cancer and Other Adverse Outcomes? *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(2).
11. Pinos-Leon VH, Sandoval C, Cabrera F, Teran E, Garnica A, Kellendonk A, et al. Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) Survey toward Skin Cancer among

- Ecuadorian Population. *Dermatol Res Pract.* 2021;2021:5539149.
12. D'Souza C, Kramadhari N, Skalkos E, Dutton T, Bailey J. Sun safety knowledge, practices and attitudes in rural Australian farmers: a cross-sectional study in Western New South Wales. *BMC Public Health.* 2021;21(1):731.
13. Aleo G, Bagnasco A, Cozzani E, Parodi A, Cannav OS, Watson R, et al. Sun-safe behaviours, personal risk, level of concern, and knowledge about cutaneous melanoma in italy: time for social marketing? *J Prev Med Hyg.* 2020;61(2):E246-E58.
14. Byrne N, Markham T. Knowledge, attitudes and behaviours in relation to skin cancer prevention. *Ir J Med Sci.* 2020;189(1):197-202.
15. Sopjani S, Sopjani I, Dushi O. A Self-Reported Study Toward Melanoma Knowledge, Protective Behavior and Personal Risk Among Nursing Faculty Students at AAB University of Kosovo. *Med Arch.* 2019;73(3):201-4.
16. Nagelhout ES, Parsons BG, Haaland B, Tercyak KP, Zaugg K, Zhu A, et al. Differences in reported sun protection practices, skin cancer knowledge, and perceived risk for skin cancer between rural and urban high school students. *Cancer Causes Control.* 2019;30(11):1251-8.
17. Stole HS, Nilsen LTN, Joranger P. Beliefs, attitudes and perceptions to sun-tanning behaviour in the Norwegian population: a cross-sectional study using the health belief model. *BMC Public Health.* 2019;19(1):206.
18. Littlewood Z, Greenfield S. Parents' knowledge, attitudes and beliefs regarding sun protection in children: a qualitative study. *BMC Public Health.* 2018;18(1):207.
19. Fitch-Martin AR, Menger LM, Loomis AD, Hartsough LES, Henry KL. "We Don't Really Do Anything Unless it's Really Bad": Understanding Adolescent Sun Protective Knowledge, Attitudes and Behaviors in the U.S. *J Prim Prev.* 2018;39(4):371-86.
20. Ivanov NN, Swan A, Guseman EH, Whipps J, Jensen LL, Beverly EA. Medical Students' Knowledge, Attitudes, and Behaviors With Regard to Skin Cancer and Sun-Protective Behaviors. *J Am Osteopath Assoc.* 2018;118(7):444-54.
21. Seite S, Del Marmol V, Moyal D, Friedman AJ. Public primary and secondary skin cancer prevention, perceptions and knowledge: an international cross-sectional survey. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2017;31(5):815-20.
22. Saridi M, Pappa V, Kyriazis I, Toska A, Giolis A, Liachapoulou A, et al. Knowledge and attitudes to sun exposure among adolescents in Korinthos, Greece. *Rural Remote Health.* 2009;9(4):1162.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΙΚΟΝΑ 1. Διάγραμμα ροής της ανασκόπησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνοπτική παρουσίαση των μελετών της ανασκόπησης.

Συγγραφείς - Χώρα	Τύπος μελέτης	Σκοπός	Δείγμα	Βασικά αποτελέσματα
Kyprianou et al., 2022-Κύπρος	Συγχρονική μελέτη	Η αξιολόγηση του επιπέδου των γνώσεων σχετικά με το μελάνωμα και τους παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνισή του	600 άτομα, Κύπριοι, άνω των 18 ετών	<ul style="list-style-type: none"> • Το 87% χρησιμοποιούσε προστατευτικά μέσα κατά του ήλιου • Το 51,50% γνώριζε για το μελάνωμα • Το 59% ήλεγχε τους σπίλους • Σημαντική συσχέτιση μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και προστατευτικής συμπεριφοράς καθώς και γνώσεων για το μελάνωμα(μεταπτυχιακό επίπεδο μέση βαθμολογία: 6,37 (p = 0,016) • Η πλειοψηφία φάνηκε πως δεν γνώριζε ότι ορισμένα χαρακτηριστικά του σώματος (μαλλιά, τύπος δέρματος κλπ.), μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση μελανώματος.
De Castro – Maqueda et al., 2021-Νότια Ισπανία	Συγχρονική μελέτη	Η διερεύνηση των πρακτικών έκθεσης στον ήλιο και των στρατηγικών πρόληψης και προστασίας	315 φοιτητές επιστημών της εκπαίδευσης	<ul style="list-style-type: none"> • Το 74,6% είχε υποστεί τουλάχιστον ένα ηλιακό έγκαυμα • Λίγοι έκαναν χρήση αντηλιακής κρέμας ή κάποιου άλλου προστατευτικού μέσου (καπέλο, μακριά ρούχα κλπ.) • Το 89,5% δεν έκανε αυτοεξέταση του δέρματος για σπίλους • Μικρή επίγνωση του κινδύνου από την υπερβολική έκθεση στον ήλιο • Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανά φύλο: συχνότερη χρήση αντηλιακής κρέμας από τις γυναίκες (p < 0,003), συχνότερη χρήση μακρυμάνικης μπλούζας από τους άνδρες (p < 1,69)
Pinos – Leon et al., 2021-Εκουαδόρ	Συγχρονική μελέτη	Η διερεύνηση του επιπέδου των γνώσεων, στάσεων και πρακτικών σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος-μελάνωμα και τους καθοριστικούς παράγοντες	537 κάτοικοι του Εκουαδόρ αστικών και μη αστικών περιοχών ηλικίας από 15-80 ετών	<ul style="list-style-type: none"> • Το 75% (n = 400), γνώριζε τις επιβλαβείς επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μη ελεγχόμενη έκθεση στον ήλιο • Το 72,3% (n = 388), συμφώνησε για την άμεση σχέση μεταξύ του ήλιου και του καρκίνου του δέρματος • Το 71,3%(n = 383), είχε εκτεθεί στον ήλιο χωρίς κάποιο προστατευτικό μέτρο για περισσότερο από 6 ημέρες κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια της ζωής τους • Κάτοικοι αστικών περιοχών→ Υψηλότερη βαθμολογία στη χρήση αντηλιακών μέτρων σε σχέση με κατοίκους μη αστικών περιοχών (p < 0,05)

<p>D' Souza et al., 2021- Νότια Ουαλία</p>	<p>Συγχρονική μελέτη</p>	<p>Η διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλαμβανομένων εμποδίων σχετικά με την προστασία από τον ήλιο και τις προληπτικές συμπεριφορές-πρακτικές ασφάλειας από τον ήλιο</p>	<p>144 αγρότες ηλικίας από 18-89 ετών</p>	<ul style="list-style-type: none"> Υψηλές γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους λόγω έκθεσης στον ήλιο και τους τρόπους προστασίας από αυτόν Οι μισοί συμμετέχοντες είχαν αναπτύξει κάποιο τύπο καρκίνου δέρματος στο παρελθόν 1 στους 3 είχε υποστεί 2 ή περισσότερα ηλιακά εγκαύματα κατά τους τελευταίους 12 μήνες Σημαντική συσχέτιση μεταξύ των εμποδίων και της μειωμένης χρήσης πρακτικών προστασίας από τον ήλιο ($p = 0,009$)
<p>Aleo et al., 2020 - Κεντρική, Βόρεια και Νότια Ιταλία</p>	<p>Συγκριτική μελέτη</p>	<p>Η συλλογή δεδομένων και σύγκριση αυτών, για κίνδυνο ανάπτυξης δερματικού μελανώματος και τις γνώσεις και τις συμπεριφορές σχετικά με την πρόληψη και την ανησυχία για ανάπτυξη αυτού</p>	<p>1028 κάτοικοι της Ρώμης, Γένοβας και Μεσίνας Ηλικίας 18 και άνω</p>	<ul style="list-style-type: none"> 30% λανθασμένες απαντήσεις σχετικά με τις γνώσεις για το μελάνωμα Το 70% έδινε προτεραιότητα στο μαύρισμα Υψηλό επίπεδο προσωπικού κινδύνου για ανάπτυξη μελανώματος και χαμηλό επίπεδο ανησυχίας και προληπτικής συμπεριφοράς Σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων, με τις γυναίκες να έχουν υψηλότερο προσωπικό κίνδυνο συγκριτικά με τους άνδρες ($p < 0,001$)
<p>Byrne, N. et al., 2020 - Ιρλανδία</p>	<p>Συγχρονική μελέτη</p>	<p>Η ανάλυση της σχέσης της γνώσης του καρκίνου του δέρματος και των συμπεριφορών που σχετίζονται με τον ήλιο και τις στάσεις απέναντι στο μαύρισμα</p>	<p>312 φοιτητές ιατρικής συγκεκριμένου πανεπιστημίου ακού ιδρύματος</p>	<ul style="list-style-type: none"> Μέση βαθμολογία γνώσης καρκίνου δέρματος: 89,77% Θετική στάση απέναντι στο μαύρισμα: 64,63% Θετική συσχέτιση υψηλών βαθμολογιών των γνώσεων με τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου απέναντι στον ήλιο ($p = 0,006$)

<p>Sopjani, S et al., 2019 - Κόσοβο</p>	<p>Συγκριτική-περιγραφική μελέτη</p>	<p>Η διερεύνηση του επιπέδου των γνώσεων των φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με το μελάνωμα καθώς και τους παράγοντες κινδύνου και η αξιολόγηση γνώσεων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά του μελανώματος</p>	<p>200 πρωτοετείς φοιτητές νοσηλευτικής ηλικίας 18-27 ετών</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Χαμηλή βαθμολογία γνώσεων σχετικά με το μελάνωμα (7,21 με δυνητικό εύρος 1 έως 14) • Χαμηλή προληπτική συμπεριφορά (78,5% επιδίωκε μαύρισμα) • 159 συμμετέχοντες δεν χρησιμοποιούσαν αντηλιακή κρέμα • Μέτριο επίπεδο ανησυχίας (4,57 με δυνητικό εύρος από 0 έως 10) • 191 συμμετέχοντες δεν πραγματοποίησαν ιατρική επίσκεψη για τους σπύλους τους τελευταίους 6 μήνες • Συμμετέχοντες με πάνω από 20 σπύλους→ καλύτερες και περισσότερες προστατευτικές συμπεριφορές συγκριτικά με εκείνους που είχαν λιγότερους από 20 (p < 0,05)
<p>Nagelhout, E.S. et al., 2019 - Γιούτα, Η.Π.Α.</p>	<p>Συγκριτική μελέτη</p>	<p>Η αξιολόγηση των διαφορών στην αναφερόμενη χρήση αντηλιακού, συμπεριφορών μαυρίσματος, γνώσεων για τον καρκίνο του δέρματος - μελάνωμα και τους κινδύνους μεταξύ μαθητών αγροτικών και αστικών περιοχών της Γιούτα</p>	<p>1570 μαθητές λυκείου αγροτικών και αστικών περιοχών</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Γνώσεις σχετικά με το μελάνωμα και τον καρκίνο του δέρματος: 2,7 στα 5 • Οι μαθητές αγροτικών περιοχών φάνηκε να έχουν χαμηλότερες πιθανότητες για χρήση οποιουδήποτε προστατευτικού μέτρου κατά του ήλιου σε σχέση με τους μαθητές αστικών περιοχών -χαμηλότερη βαθμολογία για χρήση αντηλιακής κρέμας (p = 0,022)
<p>Stole, H.S. et al., 2019 - Νορβηγία</p>	<p>Συγχρονική μελέτη</p>	<p>Η διερεύνηση της συμπεριφοράς του νορβηγικού πληθυσμού σχετικά με τις συνήθειες ηλιοθεραπείας και μαυρίσματος</p>	<p>569 κάτοικοι της Νορβηγίας ηλικίας 18-70 ετών</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Το 42% έκανε ηλιοθεραπεία 2 με 3 ημέρες/εβδομάδα • Το 73,5% έκανε χρήση αντηλιακής κρέμας • Το 11,5% έκανε χρήση solarium • Στατιστικά σημαντική διαφορά: νέοι πιο ευαίσθητοποιημένοι σχετικά με το μελάνωμα συγκριτικά με τους πιο ηλικιωμένους (p < 0,01)
<p>Littlewood & Greenfield,</p>	<p>Συγχρονική-ποιοτική μελέτη</p>	<p>Η διερεύνηση των στάσεων και πεποιθήσεων</p>	<p>22 ημιδομημένες</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Καλή ενημέρωση για τη σχέση μεταξύ της έκθεσης στον ήλιο και του καρκίνου του δέρματος

<p>2018 Ηνωμένο Βασίλειο</p>		<p>των γονέων σχετικά με την αντηλιακή προστασία των παιδιών τους</p>	<p>συνεντεύξεις σε γονείς παιδιών ηλικίας 5 ετών κα κάτω</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Η πλειοψηφία ανέφερε χρήση συνδυασμού μεθόδων αντηλιακής προστασίας • Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι θεωρούν την προστασία των παιδιών τους από τον ήλιο πολύ σημαντική • Σχετικά με το μαύρισμα κάποιοι είχαν θετική στάση απέναντι σε αυτό
<p>Fitch-Martin et al., 2018 Κολοράντο Η.Π.Α.</p>	<p>Συγχρονική μελέτη</p>	<p>Η διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με τα προληπτικά μέτρα ενάντια στον ήλιο</p>	<p>44 μαθητές γυμνασίου σε ομάδες εστίασης</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Αναφέρθηκε ελάχιστη ενημέρωση και εκπαίδευση από το περιβάλλον του σχολείου • Έκφραση αβεβαιότητας και ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις για το μελάνωμα • Έκφραση επιθυμίας για μαύρισμα • Ανεπαρκείς προληπτικές συμπεριφορές
<p>Ivanov et al., 2018- Η.Π.Α.</p>	<p>Συγχρονική μελέτη</p>	<p>Η διερεύνηση και αξιολόγηση των γνώσεων σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος-μελάνωμα, την υπεριώδη ακτινοβολία, τη στάση απέναντι στο μαύρισμα και τις συμπεριφορές σχετικά με τα αντηλιακά μέτρα προστασίας</p>	<p>121 πρωτοετείς φοιτητές οστεοπαθητικής ιατρικής</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Το 67,8% αναγνώρισε το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ως τον πιο κοινό καρκίνο του δέρματος • Η πλειονότητα αναγνώρισε τα κριτήρια ABCDE για την ανίχνευση του μελανώματος • Το 38,8% πίστευε ότι το μαύρισμα κάνει ένα άτομο να φαίνεται πιο υγιές • Το 35,6% έκανε περιστασιακά ηλιοθεραπεία • Διαφορά μεταξύ των δυο φύλων: γυναίκες πιο συχνά χρήση αντηλιακής κρέμας συγκριτικά με τους άνδρες (p = 0,22)